

Wanneer is burgerwetenschap betekenisvol?

Aan de slag met het nieuwe rapport *Vele handen maken meer dan licht werk*

Wanneer is burgerwetenschap betekenisvol?

- 1. Expliciteer wat betekenisvolle burgerwetenschap is**
- 2. Creëer ruimte en aandacht voor het leerproces over burgerwetenschap**
- 3. Zorg voor passende financiering(svoorwaarden)**
- 4. Verhelder rollen en verantwoordelijkheden**